

OCORRÊNCIA DE NEOPLASIAS EM CANINOS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA VETERINÁRIA PARTICULAR NO ANO DE 2023

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 15/05/2024](#)

OCCURRENCE OF NEOPLASMS IN DOGS ATTENDED IN A PRIVATE VETERINARY CLINIC IN 2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11201206

Terezinha de Jesus Marques de Souza¹; André de Lima Barros²; Antony Rodrigues do Nascimento Filho³; José Vicente Ferreira Neto⁴; Márcio Nunes de Souza Filho⁵; Mário Fabrício Cavalcante Pinto⁶; Rogério Farias Naiff⁷; Camila da Silva Tosta⁸; Carlos Alberto Jatobá Lima⁹; Viviane Aguiar Rabelo¹⁰

RESUMO

O presente estudo é de natureza descritiva, com uma abordagem quantitativa, utilizando dados provenientes de prontuários eletrônicos e análises de resultados de exames citológicos, histopatológicos, PCR e imuno-histoquímicos de 74 cães domésticos. Destes, 35 são machos e 39 são fêmeas, abrangendo diversas raças e com idades variando entre 4 e 15 anos. Os animais foram atendidos em uma Clínica Veterinária Particular localizada na cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, durante o período de

janeiro a dezembro de 2023. O objetivo principal do estudo foi determinar a incidência de doenças neoplásicas, as raças mais afetadas e a faixa etária com maior prevalência entre os pacientes atendidos no serviço de oncologia da clínica no período supracitado.

Palavras-chave: Caninos. Diagnóstico. Domésticos. Estudo. Neoplasias.

ABSTRACT

The present study is of a descriptive nature, with a quantitative approach, using data from electronic medical records and analyses of cytological, histopathological, PCR, and immunohistochemical examination results of 74 domestic dogs. Of these, 35 are male and 39 are female, covering various breeds and ranging in age from 4 to 15 years. The animals were attended at a Private Veterinary Clinic located in the city of Manaus, Amazonas, Brazil, during the period from January to December 2023. The main objective of the study was to determine the incidence of neoplastic diseases, the most affected breeds, and the age group with the highest prevalence among the patients attended at the oncology service of the clinic during the aforementioned period.

Keywords: Canines, Diagnosis, Domestic, Estudy, Neoplasms.

1. INTRODUÇÃO

Neoplasias são descritas como um “novo crescimento” que tem em sua composição células originárias de tecidos normais, que sofreram alterações genéticas hereditárias que permitam que se tornem relativamente não responsivas a controles de crescimento normais e se expandem além dos seus limites anatômicos normais (KUSEWITT e RUSH, 2013). Em geral, processos neoplásicos são caracterizados pela replicação descontrolada e contínua de células atípicas (GRÜNTZIG et al., 2016; SOUZA et al., 2006) e são caracterizados como doenças multifatoriais, associadas a vários fatores de risco como agentes químicos e virais, poluição, radiação e fatores nutricionais (KIMURA E TEIXEIRA, 2015).

Processos neoplásicos são responsáveis por efeitos deletérios na saúde dos animais, induzindo sinais clínicos e sintomatologia diretamente correlacionada com os tumores, refletindo em altos índices de mortalidade (OGILVIE, 2004).

O quantitativo e casuística de doenças neoplásicas que atingem os animais de estimação reflete diretamente no aperfeiçoamento e desenvolvimento de especialidades como a patologia e oncologia veterinária, estimulando o desenvolvimento nas últimas décadas de métodos diagnósticos e protocolos terapêuticos mais específicos e eficientes (DALECK e DE NARDI, 2016).

A realização de estudos retrospectivos em saúde constitui-se como uma ferramenta essencial, permitindo determinar a frequência de ocorrência de doenças em nível local, regional e nacional, além de suas características epidemiológicas e clínico-patológicas (PIEREZAN *et al.*, 2009).

O estudo da prevalência e incidência de doenças neoplásicas em animais é de suma importância não somente no âmbito da Medicina Veterinária, pois os animais servem de modelo de estudo também na Medicina Humana, visto que caninos compartilham o mesmo ambiente e são expostos aos mesmos fatores carcinogênicos que seus tutores, sendo considerados membros efetivos dos núcleos familiares (HAYES JUNIOR, 1978; LAMBERT *et al.*, 2020).

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a ocorrência e os tipos de neoplasia que acometeram 74 caninos domésticos, machos e fêmeas, no ano de 2023 no Serviço de Oncologia de uma Clínica Veterinária Particular na cidade de Manaus, Amazonas, Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado a partir de dados obtidas de prontuários eletrônicos dos pacientes, que continham informações detalhadas sobre o histórico

médico, resultados de exames clínicos e diagnósticos, tratamentos anteriores e outras observações relevantes sendo realizadas análises de resultados de exames citológicos, histopatológicos, PCR e imuno-histoquímicos, necessárias para os objetivos do estudo.

Os dados coletados foram analisados quantitativamente, utilizando métodos estatísticos apropriados para a descrição das características da amostra. No estudo foram observadas diversas variáveis como raça, sexo, doenças neoplásicas, modal diagnóstico utilizado, faixa etária e período de atendimento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 informa os exames realizados para obtenção dos diagnósticos oncológicos, dos quais 50/74, (67,57%) corresponderam a exames histopatológicos. O exame histopatológico é a metodologia de exame mais utilizada na oncologia veterinária, pois permite ao examinador a análise de toda a arquitetura do tecido lesado e sua relação com tecidos próximos, além de ser possível a avaliação de invasão de células neoplásicas (BRAZ *et al.*, 2016).

Outras vantagens atribuídas ao exame são a precisão diagnóstica, visualização e análise de comprometimento de margens cirúrgicas, linfonodos, vasos sanguíneos e linfáticos (BRAZ *et al.*, 2016). São citadas como desvantagens do exame, amostras maiores, tempo de processamento mais longo, custo, invasividade, pois o paciente precisa estar sedado ou anestesiado, seja para coleta por biópsia incisional ou excisional (BRAZ *et al.*, 2016).

O exame de imuno-histoquímica, apesar da pouca utilização no estudo, foi essencial para obtenção de diagnósticos que não foram conclusivos na histopatologia. No presente trabalho teve grande utilidade na definição da histogênese neoplásica de dois melanomas, dois hemangiossarcomas e um histiocitoma cutâneo.

Segundo Werner *et al.* (2005), algumas neoplasias têm potencial para apresentar graus elevados de indiferenciação perdendo suas características específicas, sendo nestes casos necessária a utilização de outros métodos para confirmação diagnóstica como o exame de imuno-histoquímica.

A técnica de realização do exame de imuno-histoquímica é baseada na busca ativa de um determinado antígeno por meio de um anticorpo especificamente preparado, e assim, formando o complexo antígeno-anticorpo, demonstrado via coloração histoquímica visível por microscopia óptica e luz ultravioleta (Ramos-Vara, 2005).

O exame de citologia foi o segundo modal mais utilizado sendo de extrema utilidade no diagnóstico de tumores venéreos transmissíveis e de dois linfomas multicêntricos. As características inerentes a esse modal diagnóstico como sensibilidade, especificidade e valores preditivos da citologia nodal para o diagnóstico de neoplasias em cães e gatos justificam o emprego deste exame no âmbito da oncologia veterinária (ROSOLEM *et al.*, 2013; FOURNIER *et al.* 2018; KU *et al.*, 2017).

O exame PAAR foi essencial para determinar a imunofenotipagem de quatro linfomas em que não foi possível identificar a diferenciação entre linfócitos monoclonais presentes em neoplasias linfoides e linfócitos policlonais presentes em quadros reativos. É uma modalidade diagnóstica desenvolvida para detecção do rearranjo do gene do receptor de antígenos clonal obtido a partir da aspiração de cães com linfomas de células T e B este exame apresenta alta sensibilidade (LANGNER *et al.* 2014, GONÇALVES *et al.*, 2021).

Na Tabela 2 são descritas as neoplasias encontradas no estudo com suas frequências absolutas e relativas. As neoplasias de células redondas alcançaram o maior valor percentual neste estudo 50% (n=37), dentre todas as neoplasias diagnosticadas representadas por histiocitoma, linfomas, mastocitoma plasmocitoma e TVT, este último neoplasma foi o

de maior representatividade percentual individual no estudo 18.9% com 14 ocorrências.

As neoplasias de origem epitelial também obtiveram um percentual significativo dentro do estudo, 33.78% (n=25), representado por carcinomas mamários e o carcinoma espinocelular. Os carcinomas mamários e seus subtipos histológicos foram os neoplasmas com maior representatividade, 15 de 74 ocorrências, alcançando um percentual de 20.27% dentro do estudo.

Estes resultados entram em concordância com o estudo de Cassali et al., (2020) que aponta que os tumores de glândula mamária são o grupo de neoplasia que mais atingem cadelas, com representatividade estimada entre 68% a 90% dentre todos os processos neoplásicos que atingem essa espécie.

Na Figuras 1 e 2 são descritos os resultados e faixas etárias com valores absolutos e frequências de ocorrências de pacientes diagnosticados com neoplasias no presente estudo. Caninos na faixa etária compreendida entre 12 a 15 anos foram os mais afetados por doenças neoplásicas, 31 ocorrências de 74, resultando em 42% do valor percentual geral. Esses resultados corroboram com os estudos de BILIER *et al.*, (2016) e GARCÍA *et al.*, (2019) que afirmam que independente da etiologia, neoplasmas acometem animais mais velhos e que a senilidade aumenta a predisposição ao desenvolvimento de doenças neoplásicas devido ao acúmulo progressivo de mutações genéticas durante a vida.

Na Tabela 3 são descritas as raças afetadas por doenças neoplásicas e seus respectivos percentuais. Consoante o levantamento feito no presente estudo, os resultados apontaram que caninos sem raça definida foram os mais afetados. Os dados obtidos entram em concordância com o estudo feito por BORGES, (2023). O estudo foi realizado no âmbito do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia–MG sobre a ocorrência de neoplasias em caninos entre os anos de 2012 a 2020 e os resultados

apontaram que dentre os 4616 diagnósticos oncológicos obtidos, 2256 ocorreram em cães sem raça definida com representatividade de 48,87%.

DE NARDI *et al.* (2002), MEIRELLES *et al.* (2010), SANTOS *et al.* (2013), BELLEI *et al.* (2006), HUPPES *et al.* (2014), STOCCO (2015) em seus estudos também afirma que os caninos sem raça definida são os mais afetados por doenças neoplásicas.

As Tabelas 4 e 5 descrevem os diagnósticos oncológicos dos 74 caninos do estudo, com respectivas raças, sexo e faixa etária, atendidos no serviço de oncologia da clínica no período compreendido entre janeiro à dezembro de 2023.

Tabela 1. Exames realizados para obtenção de diagnósticos oncológicos de 74 caninos atendidos no Serviço de Oncologia entre janeiro/23 à dezembro/23

Exame	Frequência absoluta	Frequência de ocorrência
Citologia	16	21.63%
Histopatologia	50	67.57%
PAAR	3	4,05%
Imuno-histoquímica	5	6.75%
Total	74	

Fonte: Os autores, 2024.

Tabela 2. Diagnósticos oncológicos de 74 caninos atendidos no serviço de oncologia entre Janeiro à Dezembro de 2023.

Neoplasia	Frequência Absoluta	Frequência de ocorrência
Carcinoma anaplásico mamário	4	5.71%
Carcinoma espinocelular	10	13.51%
Carcinoma mamário escamoso acantomatoso	1	1.42%
Carcinoma mamário em tumor misto grau I	5	6.75%
Carcinoma mamário em tumor misto grau III	1	1.42%
Carcinoma mamário papilífero grau II	1	1.42%
Carcinoma metaplásico mamário	1	1.42%
Carcinoma mamário micropapilar	2	2.70%
Hemangiossarcoma cutâneo	2	2.70%
Histiocitoma cutâneo	1	1.42%
Linfoma cutâneo de imunofenótipo T	2	2.70%
Linfoma de grandes células de imunofenótipo B	1	1.42%
Linfoma de imunofenótipo B	1	1.42%
Linfoma multicêntrico	2	2.70%
Mastocitoma	11	14.86%
Melanoma amelanico cutâneo	1	1.42%
Melanoma amelanótico de cavidade oral	1	1.42%
Melanoma cutâneo	4	5.71%
Plasmocitoma	5	6.75%
Sarcoma de partes moles	2	2.70%
Sarcoma fusocelular	2	2.70%
Tumor venéreo transmissível	14	18.9%
Total		74

Fonte: Os autores, 2024.

Figura 1. Indivíduos de canídeos diagnosticados com patologias neoplásicas por faixa etária registrados neste estudo, valores correspondendo ao número absoluto de ocorrências.

Fonte: Os autores, 2024.

Figura 2. Indivíduos de canídeos diagnosticados com algum tipo de neoplasia por frequência de ocorrência.

Fonte: Os autores, 2024.

Tabela 3. Valores absolutos e percentual de raças de caninos diagnosticados com doenças neoplásicas.

Raças	Frequência Absoluta	Frequência de ocorrência
Bulldogue Francês	1	1.42%
Chihuahua	1	1.42%
Daschund	8	10.81%
Pastor Alemão	13	17.56%
Pinscher	7	9.45%
Poodle	6	8.1%
Retriever do Labrador	4	5.4%
Rottweiler	6	8.1%
Yorkshire Terrier	6	8.1%
Sem raça definida (SRD)	22	29.7%
Total	74	100%

Fonte: Os autores, 2024.

Tabela 4. Diagnósticos oncológicos de caninos fêmeas (N = 39) com respectivas raças e faixa etária atendidos no serviço de oncologia.

Neoplasia	Raça	Faixa etária (Anos)
Carcinoma anaplásico mamário	Rottweiler	8 a 11
	Rottweiler	12 a 15
	SRD	8 a 11
	Yorkshire Terrier	4 a 7
Carcinoma espinocelular	Bulldogue Francês	12 a 15
	Pastor Alemão	8 a 11
	Pinscher	8 a 11
Carcinoma mamário escamoso acantomatoso	Poodle	8 a 11
	Chihuahua	12 a 15
Carcinoma mamário em tumor misto grau I	Daschund	8 a 11
	Pinscher	8 a 11
	Pinscher	12 a 15
	SRD	12 a 15
	Yorkshire Terrier	12 a 15
Carcinoma mamário em tumor misto grau III	Yorkshire Terrier	12 a 15
Carcinoma mamário papilífero grau III	Daschund	12 a 15
Carcinoma metaplásico mamário	Poodle	12 a 15
Carcinoma mamário micropapilar	Daschund	12 a 15
	Poodle	8 a 11
Histiocitoma cutâneo	Retriever do labrador	4 a 7
Linfoma de imunofenótipo B	Yorkshire terrier	12 a 15
Linfoma de imunofenótipo T	Pastor alemão	12 a 15
Mastocitoma	Pastor alemão	12 a 15
	Pastor alemão	12 a 15
	Retriever do labrador	8 a 11
	Retriever do labrador	12 a 15
Melanoma amelanico cutâneo	Dachshund	12 a 15
Plasmocitoma cutâneo	Dachshund	8 a 11
	Daschund	12 a 15
	Yorkshire Terrier	8 a 11
	SRD	4 a 7
Tumor venéreo transmissível	SRD	4 a 7
	SRD	8 a 11

Fonte: Os autores, 2024.

Tabela 5. Diagnósticos oncológicos de caninos machos (N = 35) com respectivas raças e faixa etária atendidos no serviço de oncologia.

Neoplasia	Raça	Faixa etária (Anos)
Carcinoma espinocelular	Pastor alemão	8 a 11
	Pastor alemão	8 a 11
	Pinscher	8 a 11
	Pinscher	12 a 15
	Rottweiler	8 a 11
	Yorkshire Terrier	8 a 11
Hemangiossarcoma cutâneo	Pastor alemão	8 a 11
	SRD	8 a 11
Linfoma de grandes células de imunofenótipo B	Pastor alemão	12 a 15
Linfoma multicêntrico	Pastor alemão	8 a 11
	Poodle	12 a 15
Linfoma de imunofenótipo T	SRD	8 a 11
Mastocitoma	Pastor Alemão	8 a 11
	Pastor Alemão	12 a 15
	Pinscher	12 a 15
	Poodle	8 a 11
	Poodle	12 a 15
	Poodle	12 a 15
Melanoma amelanico de cavidade oral	Rottweiler	12 a 15
Plasmocitoma cutâneo	Pastor alemão	8 a 11
	Pinscher	8 a 11
Sarcoma de partes moles	Pastor alemão	8 a 11
	Rottweiler	12 a 15
Sarcoma fusocelular	Rottweiler	12 a 15
	SRD	8 a 11
Tumor venéreo transmissível	Daschund	12 a 15
	SRD	4 a 7
	SRD	4 a 7
	SRD	12 a 15
	SRD	8 a 11
	SRD	8 a 11
	SRD	4 a 7
	SRD	4 a 7
	SRD	12 a 15
	SRD	12 a 15

Fonte: Os autores, 2024.

4. CONCLUSÃO

Os autores enfatizam que as pesquisas relacionadas à saúde em geral são ferramentas extremamente úteis para entender as frequências, ocorrências e epidemiologia de diversos grupos de doenças, incluindo as neoplásicas.

Na Medicina Veterinária não dispomos de uma fonte de consulta fidedigna acerca da ocorrência, frequência e epidemiologia de doenças neoplásicas em território nacional, os canais de pesquisa e consultas

geralmente são limitados à publicações e as informações encontram-se dispersas o que causa significativa dificuldade na confecção e elaboração de trabalhos sobre o tema.

5. REFERÊNCIAS

1. BELLEI, M. H. M.; NEVES, D. S.; GAVA, A.; LIZ, P. P.; PILATI, C.
Prevalência de neoplasias cutâneas diagnosticadas em caninos no estado de Santa Catarina, Brasil, no período entre 1998 a 2002.
Revista de Ciências Agroveterinárias, v. 5, n. 1, p. 73-79, 2006.
2. BRAZ, P. H.; BRUM, K. B.; SOUZA, A. I.; ABDO, M. A. G. S. Comparação entre a citopatologia por biópsia com agulha fina e a histopatologia no diagnóstico das neoplasias cutâneas e subcutâneas de cães.
Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, p. 197-203, 2016. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pvb/v36n3/1678-5150-pvb-36-03-00197.pdf>>.
3. BORGES, F. V. **Estudo retrospectivo das neoplasias mais comuns em cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, no período de 2012 a 2020**. 2023. 57 f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.
Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39639>>.
4. CASSALI, G. D. et al. Consensus Regarding the Diagnosis, Prognosis and Treatment of Canine and Feline Mammary Tumors – 2019.
Brazilian Journal of Veterinary Pathology, v. 13, n. 3, p. 555–574, 2020.
5. DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B. **Oncologia em cães e gatos**. Grupo Gen-Editora Roca Ltda., 2016.
6. DE NARDI, A. B.; RODASKI, S.; SOUSA, R. S.; COSTA, T. A.; MACEDO, T. R.; RODIGHIERI, S. M.; RIOS, A.; PIEKARZ, C. H. Prevalência de neoplasia e modalidades de tratamentos em cães, atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná. **Archives of Veterinary Science**. 7 (2): 15-26, 2002.

7. FOURNIER, Q. et al. Investigação da utilidade da citologia aspirativa com agulha fina de linfonodos para o estadiamento de tumores sólidos malignos em cães. **Patologia Clínica Veterinária**, v. 47, n. 3, p. 489-500, 2018.
8. GARCÍA, E. et al. Epidemiology of tumors in dogs in the capital of the state of Mexico from 2002-2016. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 71, p. 1085-1092, 2019.
9. GONÇALVES, S. R. F. et al. Clonality test by PCR-PARR in real time of canine lymphomas. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 49, 2021.
10. GRÜNTZIG, K. et al. Swiss Canine Cancer Registry 1955–2008: Occurrence Of the Most Common Tumour Diagnoses and Influence of Age, Breed, Body Size, Sex and Neutering Status on Tumour Development. **Journal of Comparative Pathology**, v. 155, n. 2–3, p. 156-170, 2016. DOI: S0021997516300500.
11. HAYES JUNIOR, H. M. The comparative epidemiology of selected neoplasms between dogs, cats and humans. A review. **European Journal of Cancer**, v. 14, n. 12, p. 1299-1308, 1978.
12. HUPPES, R. R.; SILVA, C. G.; USCATEGUI, R. A. R.; DE NARDI, A. B.; SOUZA, F. W.; TINUCCI COSTA, M.; AMORIM, R. L.; PAZZINI, J. M.; FARIA, J. L. M. Tumor venéreo transmissível (TVT): estudo retrospectivo de 144 casos. **ARS Veterinaria**, v. 30, n. 1, p. 013-018, 2014.
13. KIMURA, K. C.; TEIXEIRA, T. F. Epidemiologia dos Tumores. In: JERICÓ, M. M.; ANDRADE NETO, J. P.; KOGIGA, M. M. **Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Roca, p. 496-499, 2015.
14. KU, C.-K.; KASS, P. H.; CHRISTOPHER, M. M. Concordância citológico-histológica no diagnóstico de neoplasia em linfonodos caninos e felinos: um estudo retrospectivo de 367 casos. **Oncologia Veterinária e Comparada**, v. 15, n. 4, p. 1206-1217, 2017.
15. KUSEWITT, D. F.; RUSH, L. J. Neoplasia e Biologia Tumoral. In: MCGAVIN, M. D.; ZACHARY, J. F. **Bases da Patologia em Veterinária**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 289-321, 2013.

16. LAMBERT, C.; SAUTER-LOUIS, C.; GUARDABASSI, L. Infecções bacterianas em animais de companhia: epidemiologia, diagnóstico e manejo. **Journal of Small Animal Practice**, v. 61, n. 4, p. 213-221, 2020.
17. LANGNER, K. F. A. et al. Detection of clonal antigen receptor gene rearrangement in dogs with lymphoma by real-time polymerase chain reaction and melting curve analysis. **BMC Veterinary Research**, v. 10, n. 1, p. 1-11, 2014.
18. MEIRELLES, A. E. W. B.; OLIVEIRA, E. C.; RODRIGUES, B. A.; COSTA, G. R.; SONNE, L.; TESSER, E. S.; DRIEMEIER, D. Prevalência de neoplasmas cutâneos em cães da Região Metropolitana de Porto Alegre, RS: 1.017 casos (2002- 2007). **Pesq. Vet. Bras.** 30(11):968-973, 2010.
19. OGILVIE, G. K. Síndromes paraneoplásicas. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. **Tratado de medicina interna veterinária**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. p. 529-537.
20. PIEREZAN, F.; RISSI, D.; RECH, R.; FIGHERA, R.; BRUM, J.; BARROS, C. Achados de necropsia relacionados com a morte de 335 equinos: 1968-2007. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 29, n. 3, p. 275-280, 2009.
21. RAMOS-VARA, J. A. Technical Aspects of Immunohistochemistry. **Veterinary Pathology**, v. 42, n. 4, p. 405-426, 2005.
22. ROSOLEM, M. C. et al. Estudo retrospectivo de exames citológicos realizados em um hospital veterinário escola em um período de cinco anos. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 65, n. 3, p. 735-741, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352013000300019>.
23. SANTOS, I. F. C.; CARDOSO, J. M. M.; OLIVEIRA, K. C.; LAISSE, C. J. M.; BESSA, S. A. T. Prevalence of neoplasia diagnosed in dogs at the Veterinary Hospital at Eduardo Mondlane University, Mozambique. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.65, n.3, p.773-782, 2013.

24. SOUZA, T. M. DE; FIGHERA, I.; BARROS, C. Estudo retrospectivo de 761 tumores cutâneos em cães. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.36, n.2, p.555-560, mar-abr, 2006. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cr/a/PfL8Qcpz4Z8hSb55yQZKPLq/?format=pdf&lang=pt>>.
25. STOCCO, M. B. Ocorrência de Neoplasias em Cães Atendidos no Hospital Veterinário da UFMT. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias, área de concentração: Clínica Cirúrgica, da Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso para obtenção do título de Mestre em Ciências Veterinárias. CUIABÁ – MT, 2015.
-

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Nilton Lins – Manaus, Am e-mail: evsterezinha@gmail.com

²Docente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Nilton Lins – Manaus, Am e-mail andre.barros@uniniltonlins.edu.br

³Médico Veterinário autônomo Espaço Pet&Cia – Manaus, Am e-mail: antonyrodri@gmail.com

⁴Médico Veterinário doutorando em biologia da interação patógeno – hospedeiro – Instituto Leônidas e Maria Deane Fiocruz Amazônia e-mail: vicentemedvet@gmail.com

⁵Médico Veterinário autônomo Petzog – Manaus, Am e-mail: márcio.n.vet@gmail.com

⁶Médico Veterinário autônomo – Manaus, Am e-mail: marinhofcp@icloud.com

⁷Médico Veterinário autônomo – Manaus, Am e-mail: rogerionaiff@hotmail.com

⁸Docente do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Norte (Uninorte) – Manaus, Am e-mail: camilatsosta@hotmail.com

⁹Médico Veterinário autônomo – Manaus, Am e-mail: vetcajl@gmail.com

¹⁰Docente do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Norte (Uninorte) – Manaus, Am e-mail: vivianeaguiar@yahoo.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!